

La controversa appropriazione della Gioconda da parte del re Francesco I e le sue conseguenze in merito alla potenziale rivendicazione della proprietà del dipinto da parte dei discendenti di Leonardo da Vinci

Di Robert CASANOVAS
Professore Associato Onorario
Membro della Società degli Uomini di Lettere
Presidente dell'ONG Restituzioni Internazionali

Quando Leonardo da Vinci ebbe terminato il ritratto della *Gioconda*, era certamente ben lontano dall'immaginare che alla sua morte il re Francesco I l'avrebbe monopolizzata utilizzando il diritto di guadagno e che il suo discepolo Francisco Melzi avrebbe messo le mani sugli altri suoi dipinti, dopo aver probabilmente falsificato un falso di lettere e un testamento apocrifo. Era ancora più lontano dal sospettare che il suo ritratto sarebbe diventato il più costoso e famoso del mondo, protetto sotto vetri blindati in un museo visitato ogni anno da milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Non poteva immaginare che cinque secoli dopo la storia di questo ritratto sarebbe riemersa davanti al più alto tribunale amministrativo francese per ripristinare non solo ciò che è giusto di fronte all'arbitrarietà del monarca riguardo alla legalità delle collezioni del Museo del Louvre, ma anche di fronte ai diritti di eredità dei suoi discendenti.¹

Le circostanze dell'appropriazione del dipinto

Il Museo del Louvre espone nel suo reparto di pittura il ritratto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco del

Giocondo, noto come la Gioconda o Gioconda dipinto da Leonardo di ser Piero da Vinci, noto come Leonardo da Vinci.

L'artista, che fu pensionato e alloggiato dal re nel maniero di Cloux (oggi Clos Lucé), vicino ad Amboise, e soprattutto la leggenda che lo fece morire tra le braccia del sovrano, ci hanno fatto credere che la Gioconda fosse stata acquistata dal re in cambio di denaro sonante, o addirittura offerta a quest'ultimo.

I dubbi maggiori sussistono sulle condizioni in cui Francesco I entrò in possesso del dipinto.

È probabile che il dipinto sia stato incorporato nel dominio privato della Corona con il diritto di guadagno.

Sembra che per poter disporre dei suoi beni e sfuggire al diritto di guadagno, questo antico diritto sovrano in virtù del quale i beni di uno straniero senza figli che moriva in Francia cadevano ipso facto nelle mani del re, Leonardo da Vinci, avrebbe dovuto ottenere una lettera di naturalità da Francesco I.

Sotto l'Ancien Régime, lo straniero si distingueva dal "*francese naturale*" per la sua nascita al di fuori del regno. A quel tempo, lo jus soli era la condizione necessaria per essere riconosciuti come francesi fin dalla nascita.

Attraverso questa definizione, si deve capire che una persona nata da genitori stranieri nel regno di Francia è considerata francese.

D'altra parte, una persona nata da genitori francesi in un altro paese non può affermare di essere francese. Lo status di straniero impone un certo numero di vincoli e rende lo straniero una manna dal cielo. Laurent Bouchel, giurista dell'inizio del XVII secolo, dice a questo proposito: "*il diritto di guadagno è stato introdotto in Francia [...] per conoscere colui che è nato nel regno e che non è nato da esso, ma è venuto ad abitarvi, e per distinguere l'uno dall'altro*".²

L'aubain, a livello giuridico, è segnato dall'impossibilità di trasmettere la propria proprietà

restituzione".

Decisione pubblicata sulla banca dati arianeweb del sito web del Consiglio di Stato <https://conseil-etat.fr> – Conclusioni del relatore pubblico Laurent Domingo.

Questa sentenza è attualmente oggetto di appello. dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

² "*Le usanze generali del baillage di Senlis*" di Laurent Bouchel, avvocato al Parlamento di Parigi (1601 – Editions Rolé Boutonnet)

¹ Il Consiglio di Stato francese è stato investito di una richiesta di dichiarazione di inesistenza della decisione presa dal re Francesco I di appropriarsi della Gioconda in base al diritto di guadagno e di una richiesta di rimuoverla dall'inventario del Museo del Louvre per conto dei discendenti di Leonardo da Vinci. Con decisione n. 491862 del 14 maggio 2024 (10a sezione), il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile tale richiesta e ha deciso che "*solo i legittimi proprietari avevano interesse, se necessario, ad agire in giudizio per ottenerne la*

ai propri eredi.

L'unico modo per sfuggire a queste costrizioni è diventare cittadino francese.

Le prime lettere di naturalità apparvero nel XIV secolo, a volte sotto il nome di "*lettere della borghesia*". Bisogna distinguere tra la lettera di naturalità vera e propria, sigillata sotto forma di carta (cera verde su lacci di seta rossi e verdi), e la lettera di dichiarazione di naturalità (sigillata con cera gialla su una doppia coda). Mentre il primo attribuisce ad uno straniero lo status di regnicole, il secondo è in realtà solo il riconoscimento dello status di regnicole del richiedente e non modifica il suo status.

Il postulante doveva fare una richiesta alla Cancelleria Reale.

Dopo aver ottenuto le lettere, il beneficiario aveva un periodo di un anno per farle verificare dalla Camera dei Conti e registrarle presso la Camera del Tesoro, altrimenti sarebbero decadute. Li faceva, se lo desiderava, registrati da altri tribunali (parlamenti, baliati e siniscalchi), ma questo non era obbligatorio³.

Leonardo da Vinci nacque nella città di Vinci in Toscana nella notte di venerdì 14 aprile 1452, tra le nove e le dieci e mezza di sera. Il bambino era il risultato di una storia amorosa illegittima tra Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci, notaio di 25 anni, e una donna di 22 anni di nome Caterina di Meo Lippi, figlia di piccoli agricoltori, nata nel 1436 e rimasta orfana all'età di 14 anni.

Il padre di Leonardo si sposò cinque volte. Dagli ultimi due matrimoni sono nati dieci fratellastri e due sorellastre.

Leonardo da Vinci aveva due fedeli discepoli che lo assistevano e con i quali aveva un rapporto molto "*stretto*":

- Gian Giacomo Caprotti da Oreno, dit Salaï
- Francesco Melzi

Leonardo da Vinci morì il 2 maggio 1519. Poche settimane dopo la morte, Francesco Melzi inviò una lettera datata 15 giugno 1519 ai fratelli viventi dell'artista⁴, che recita così:

³ "*Dictionnaire de l'Ancien Régime*", sotto la direzione di Lucien Bély, Parigi, PUF, 1996 - articolo "*Étrangers en France*" di Jean-François Dubost

⁴ "*Le testament de Léonard de Vinci*" - Réunion des sociétés des Beaux-Arts en 1893, 17a sessione, Parigi,

"Penso che tu conosca la morte del Maestro Leonardo, tuo fratello e per me come il migliore dei padri. Sarebbe impossibile per me esprimere il dolore che provo per questo, e finché le mie membra rimarranno unite, conserverò una disgrazia perpetua, e ciò a ragione, perché egli aveva per me ogni giorno un amore molto devoto e ardente. Tutti hanno pianto la perdita di un uomo del genere, che non ha più il possesso della vita. Possa Dio Onnipotente dargli il riposo eterno. È uscito dalla vita presente il secondo giorno di maggio con tutti i sacramenti della Santa Madre Chiesa, e ben preparato. Poiché aveva lettere dal re cristianissimo che gli permettevano di fare testamento e lasciare in eredità ciò che gli apparteneva a chi gli piaceva, e che senza eredes supplicantis sint regnicolae⁵, senza queste lettere non avrebbe potuto fare un testamento valido, e tutto sarebbe andato perduto, come è usanza qui, almeno per quello che si possiede in questo paese, il detto Maestro Leonardo ha fatto testamento, che vi avrei mandato se avessi avuto una persona di fiducia.

Sto aspettando che venga qui un mio zio, che poi tornerà a Milano; glielo darò, e lui sarà un buon intermediario, non avendo altri mezzi. Quanto a ciò che vi riguarda in questo testamento, se non ve n'è un altro, il detto Maestro Leonardo possiede a Sanla-Maria Nuova nelle mani del Camerlengo, che ha firmato e numerato i riconoscimenti, 400 écus au soleil, che sono al 5 per cento; Il 16 ottobre saranno passati sei anni. Si parla anche di una proprietà a Fiesole, che vuole venga divisa tra di voi. Il testamento non contiene nient'altro che ti riguarda. Ti farò piacere⁶, se non che ti offro tutto ciò che valgo e tutto ciò che posso, mettendo tutto il mio zelo e tutto il mio desiderio a disposizione della tua volontà, con la continuità dei miei complimenti.

Scritto ad Amboise il primo giorno di giugno 1519.

Dammi una risposta dai Pondi

Come tuo fratello

Francisco MELZI"

Il contenuto di questa lettera è a dir poco discutibile.

Plon, 1893, p.780-800

⁵ "*Eredes supplicantis sint regnicolae*": senza che gli eredi del supplicante siano regnicoles

⁶ "*Nec plura*": non vi dirò di più

Il contenuto altamente sospetto della lettera di Francisco Melzi del 1° giugno 1519 e il presunto testamento firmato da Leonardo da Vinci

Innanzitutto, Francisco Melzi si preoccupò molto di ricordare ai fratelli di Leonardo da Vinci l'applicazione delle regole di successione applicabili agli stranieri, insistendo sul fatto di aver ottenuto dal re Francesco I lettere di naturalità, senza le quali nessun testamento sarebbe stato valido.

E' molto sorprendente che Francisco Melzi richiami l'attenzione su questo dettaglio puramente giuridico. E questo a maggior ragione in quanto specifica che non può inviare questo testamento ai fratelli di Leonardo da Vinci, perché non ha una persona affidabile... Aggiunge che è in attesa della visita di uno dei suoi zii al quale darà il testamento in modo da poter fare da intermediario... Ha poi informato i fratelli che il testamento conteneva clausole relative a una somma di denaro di 400 corone e a una proprietà a Fiseole. E nient'altro su di loro.

Tuttavia, secondo Francisco Melzi, non è mai stata trovata traccia di una lettera di naturalità concessa da Francesco I a Leonardo da Vinci, né tantomeno verificata dalla Camera dei Conti o registrata presso la Camera del Tesoro nell'arco di un anno. L'Imprimerie Nationale, su iniziativa dell'Accademia delle Scienze Morali e Politiche, ha pubblicato, nella raccolta delle ordinanze dei re di Francia, il catalogo degli atti di Francesco I. Questo catalogo esaustivo comprende 9 volumi che riproducono gli atti del regno di Francesco I tra il 1515 e il 1547⁷. Questo documento contiene tutte le lettere di naturalità concesse.

Una ricerca sistematica non ha trovato la minima traccia di alcuna lettera di naturalità riguardante Leonardo da Vinci. Anche la ricerca presso gli Archivi Nazionali non ha avuto successo.

Lo storico Bertrand Jestaz⁸ riferisce che *"questo testamento è noto sotto forma di copia o meglio di*

traduzione conservata negli archivi della famiglia Melzi".

Infatti, l'atto originale che si suppone sia stato stipulato davanti al notaio di Amboise Guillaume Boreau avrebbe dovuto necessariamente essere scritto in francese. Questo originale non è mai stato ritrovato.

Si tratta di una semplice traduzione in italiano (sic) che sarebbe stata scoperta negli archivi della famiglia Melzi, anche se l'originale, che non si trova da nessuna parte, avrebbe dovuto essere passato in francese al notaio di Amboise.

Nel suo già citato articolo *"Il testamento di Leonardo da Vinci"*, lo storico Anatole de Montaiglon ci fornisce i seguenti dettagli molto interessanti sulle circostanze dell'esumazione della traduzione della copia del presunto testamento:

"Poiché è stato trasmesso da un notaio di Amboise, o piuttosto dal notaio di Amboise, e poiché l'ufficio, dalla fine del XV secolo ai giorni nostri, è rimasto nella stessa famiglia e ha mantenuto lo stesso nome, è inutile dire che era nel suo interesse continuarlo e trovarvi il verbale originale. Poiché nel testo pubblicato c'è solo una questione di lasciti agli italiani, Leonardo, che era un figlio naturale e che fu allevato con cura dal padre, che poi si sposò, era sempre in buoni rapporti con la sua famiglia, era possibile che ciò che era stato inviato a Milano fosse solo un estratto e solo ciò che era necessario in Italia. La produzione del testamento alla fonte stessa era quindi molto desiderabile, e non si mancò di tentarla, molto inutilmente, sebbene coloro che si rivolgevano alla porta giusta avessero tutto il diritto di vederla aperta davanti a loro.

Ma il signor l'abate Chevalier, lo storico di Chenonceaux e l'autore del libro sugli archivi comunali di Amboise, il signor Charles de Grandmaison, il dotto archivista del dipartimento dell'Indre-et-Loire e l'autore della Storia delle arti in Touraine, io stesso, con le più alte e apparentemente certe introduzioni, sono stato altrettanto cortesemente che ugualmente respinto da un rifiuto. La vecchia parte dei documenti dello studio non era ancora in ordine; Il trasloco era imminente, solo allora potevano essere classificati, allora sarebbe stato

⁷ "Catalogue des actes de François" 1° compilato da Paul Marichal, Paul (1870-1943), volumi da 1 a 9 – Bibliothèque Nationale de France.

⁸ "François 1er, Salai et les tableaux de Léonard" - Revue de l'Art, 1999, n°126, pp. 68-72. Si veda anche P. Richter, "Le opere letterarie di Leonardo da Vinci", Londra, 1883,

II, pp. 468-471, o L. Beltrami, nota 1, n. 244, pp. 152-154. "Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci", Milano, 1919, n. 245 p. 155, dopo l'edizione dei "Ritratti ed elogi di uomini illustri toscani", Lucca, 1771. II).

con il massimo piacere che, se avessimo incontrato la sala benedetta, ecc. L'abbiamo data per scontata. Quando nel 1885 cessò la dinastia notarile dei Boreaus, che fino ad allora era vissuta da maschio a maschio per tre secoli, e l'ufficio cambiò necessariamente nome, uno dei cancellieri del nuovo notaio, M. C. Martin, poté mettere mano alle vecchie scartoffie fino ad allora rinchiusi in botti, il che non è affatto strano e insolito; de Thou, il grande storico del XVI secolo, ci dice che, tra le sue fonti di informazione, annovera gli opuscoli, gli opuscoli e i fogli sciolti che aveva accuratamente raccolto e conservato in botti, vi trovò non il verbale originale, ma una vecchia copia su carta del XVII secolo, evidentemente realizzata per la curiosità e l'eccezionale importanza del documento. Lo comunicò a M. Scribe, professore di disegno al collegio di Romorantin; è a M. Scribe che la riunione del Congresso delle Società di Belle Arti deve l'importante comunicazione. Ora sappiamo che i vecchi libri dei verbali del XVI secolo non saranno ritrovati e che il pezzo originale è irrimediabilmente perduto".

Anatole de Montaignon prosegue dandoci il testo riprodotto di seguito relativo alla traduzione francese della copia scritta in italiano quando l'originale, che non si trova, avrebbe dovuto essere scritto in francese...

"TRADUZIONE

Sia manifesto a tutti, presenti e futuri, che alla corte del Re nostro Signore ad Amboise, davanti a noi personalmente costituito il signor Leonardo da Vinci, pittore del re, qui presente, residente nel luogo chiamato Le Cloux, vicino ad Amboise, il quale, considerando la certezza della morte e l'incertezza della sua ora, ha riconosciuto e confessato davanti a noi in detta corte, al quale ha presentato e sottopone quanto segue:

Di aver fatto e ordinato, secondo il contenuto di questo presente, il suo testamento e l'ordine delle sue ultime volontà e testamento nel modo seguente.

Prima di tutto, egli affida la sua anima a Dio nostro Signore, alla gloriosa Vergine Maria, a Monsignor San Michele e a tutti gli angeli e i santi beati del Paradiso.

Il testatore desidera essere sepolto nella chiesa di Saint-Florentin d'Amboise e che il suo corpo sia portato lì dai Cappuccini di questa chiesa.

Item, che il suo corpo sia accompagnato da detto luogo alla chiesa di Saint-Florentin dal Collegio di detta chiesa, cioè dal Rettore e dal Priore o dai Vicari e dai

Sacerdoti della chiesa di Saint-Denis d'Amboise e con essi i Frati Minori di detto luogo, e, prima che il suo corpo sia portato in detta chiesa, il detto testatore desidera che tre grandi messe siano celebrate nella detta chiesa di Saint-Florentin con il diacono e il suddiacono; che nello stesso giorno in cui saranno dette le tre grandi messe suddette, si diranno altre trenta messe basse di San Gregorio.

Item, che nella detta chiesa di Saint-Denis si celebri lo stesso servizio di cui sopra.

Item, che nella chiesa dei detti Frati e Religiosi Minori si celebri la stessa funzione.

Item il suddetto testatore dona e concede a messire François de Melzo, gentiluomo di Milano, come ricompensa per i graziosi servigi da lui resi in passato, tutti e tutti i libri che il detto testatore ora possiede, nonché tutto ciò che riguarda la sua arte e industria di pittore.

Item il suddetto testatore dà e concede per sempre a Baptiste de Villanis, suo servo, metà di un giardino fuori delle mura di Milano, e l'altra metà di questo giardino a Salay, suo servo; in questo giardino, il suddetto Salay, ha costruito una casa che sarà e rimarrà sempre in perpetuo al suddetto Salay, ai suoi eredi e successori, e questo come ricompensa per i buoni e graziosi servigi che i suddetti de Villanis e Salay, suoi servitori, gli hanno reso.

Articolo il suddetto testatore dà e concede a Maturine, suo servitore, una veste di stoffa nera, foderata di capelli, un mantello di stoffa e due ducati, tutti pagabili in una sola volta, e questo in riconoscimento dei buoni servizi resigli dal suddetto Maturino.

Item vuole che al suo funerale ci siano sessanta candele, che saranno portate da sessanta poveri, ai quali sarà distribuito denaro per averle portate; sarà il suddetto Melzo che lo distribuirà loro a suo piacimento; Queste candele saranno distribuite tra le quattro chiese sopra nominate.

Articolo Il suddetto testatore dà e concede a ciascuna chiesa sopra nominata, dieci libbre di grandi candele di cera che saranno poste nelle dette chiese per essere utilizzate il giorno in cui si celebrano i suddetti servizi.

Articolo che sia dato ai poveri dell'Ospedale di Dio, ai poveri di Saint-Lazare d'Amboise, e a questo scopo che la somma e le quantità di settanta sous tournois siano date e versate ai tesoriere di queste Confraternite.

Il suddetto testatore dà e concede al signor François de Melzo, presente e accettante, il resto della sua pensione e una somma di denaro che è un debito del passato, fino

al giorno della sua morte. Per riceverlo, recati dal Curatore Fallimentare o dal Tesoriere Generale, il Sig. Jehan Sapin, dove sono conservate le somme di denaro e la suddetta pensione che avrà ricevuto. Nel caso in cui muoia prima del suddetto testatore, questo denaro sarà trovato presso il suddetto testatore al posto del suddetto du Cloux.

Allo stesso modo, dà al detto de Melzo tutti i suoi vestiti che ha qui nel luogo chiamato Le Cloux, tanto come ricompensa per i buoni servigi che ha reso fino ad ora e per i suoi stipendi, le fatiche e i problemi che può avere per la presente volontà, tutto naturalmente a spese del testatore.

Ordina e desidera che la somma di quattrocento corone di sole che ha in deposito nelle mani del tesoriere di Santa Maria Nuova nella città di Firenze sia data ai suoi fratelli carnali, residenti in Firenze, i profitti che i suddetti tesoriere possono dovere al detto Testatore fino ad ora in relazione alle quattrocento corone, dal giorno in cui il suddetto testatore li ha consegnati e consegnati ai detti Tesorieri.

Item il detto Testatore vuole e ordina che il detto Francesco da Melzo sia e rimanga l'unico esecutore testamentario e che il detto si riveli giusto e completo, come è narrato e tenuto a custodire e osservare. Il suddetto Leonardo da Vinci, costituito testatore, ha con la presente obbligato e vincola i suoi eredi e successori di tutti i beni, mobili e immobili, presenti e futuri, e ha rinunciato ad ogni e qualsiasi disposizione contraria.

Dato nel detto luogo di Le Cloux alla presenza del Maestro Esprit Fieri, Vicario della chiesa di Saint-Denis ad Amboise, del Maestro Guillaume Croyant, sacerdote e cappuccino, del Maestro Cyprien Fulchiv, del Padre François de Cortona e di François de Milan, Religiosi del convento dei Padri Minori di Amboise, testimoni chiamati e convocati a tal fine dal giurato di detto Tribunale, alla presenza del suddetto Messire François de Melzo, accettante e consenziente, che ha promesso con la religione e il giuramento del suo corpo, da lui dato corporalmente nelle nostre mani, di non fare, andare, dire, o andare contro di esso, ed è stato sigillato, su sua richiesta, con il sigillo reale apposto sui contratti legali nella città di Amboise come segno di verità.

Datato il xxiii giorno di aprile MDXVIII prima di Pasqua. E il ventitré del detto mese di aprile MDXVIII, alla presenza del maestro Guillaume Boreau, notaio reale presso la corte del Baillage di Amboise, il suddetto Leonardo da Vinci ha dato, con il suo testamento e l'ordine delle sue ultime volontà e del suo testamento

sopra detto, al detto Battista di Villanis, presente e accettante, il diritto d'acqua che il defunto buon re Luigi XII, di felice memoria, aveva dato al detto Leonardo da Vinci, sulla navigazione del canale di San Cristoforo nel Ducato di Milano, come gratuità, perché i detti Villani ne godano sempre nel modo e nel modo che il detto signore stesso ha fatto.

Dato alla presenza del M. François de Melzo, Gentiluomo di Milano, e nella mia.

E, il predetto giorno del detto mese di aprile del detto anno MDXVIII, il suddetto Leonardo da Vinci, per sua volontà e per ordine delle sue ultime volontà e testamento già detto sopra, diede al detto Battista de Villanis, presente e accettante, tutti e tutti i mobili e gli utensili della sua casa qui al posto di Le Cloux, e ciò nel caso in cui il detto de Villannis sopravviva al suddetto Leonardo da Vinci.

Fatto alla presenza del M. François de Melzo e del sottoscritto, notaio, ecc.

Signé : B O R E A U".

Questa presunta volontà dà il posto d'onore a Francisco Melzi, che ne è il grande beneficiario.

Infatti, non solo fu nominato esecutore testamentario e ricevette una somma di denaro relativa a una pensione che aveva fruttato interessi, ma anche e soprattutto "tutto ciò che riguarda la sua arte e la sua industria pittorica". Quest'ultima espressione è sufficientemente generica e imprecisa da comprendere l'intera produzione pittorica del testatore...

Da tutto quanto sopra, ci si può legittimamente chiedere cosa sia successo veramente.

Va notato che il re Francesco I non rilasciò mai a Leonardo da Vinci una lettera di naturalità, perché se così fosse stato, ne troveremmo traccia nell'esaustivo catalogo in 9 volumi degli atti del re.

Si specificherà inoltre che nessuno ha mai trovato traccia di alcuna richiesta di lettera di naturalità se non Leonardo da Vinci al potere regio.

Leonardo da Vinci non poté quindi redigere alcun testamento poiché presupponeva la previa concessione di una lettera di naturalità.

Data l'importanza della concessione di una lettera di naturalità emessa da Francesco I affinché il presunto testamento sia legalmente valido, non si può che sorprendere il fatto che il notaio di Amboise non menzioni espressamente, nell'effettiva stesura del presunto testamento, la data della lettera di

naturalità a cui non vi è alcuna allusione.

Questa omissioni solleva i maggiori dubbi non solo sull'esistenza di una lettera di naturalità a favore di Leonardo da Vinci, ma anche e soprattutto sull'autenticità del presunto testamento.

È difficile immaginare, infatti, che il notaio di Amboise abbia potuto ignorare la menzione di questa formalità essenziale che condizionava la validità del presunto testamento: nessuna lettera di naturalità significava nessun testamento possibile.

La lettera di Francisco Melzi ai fratelli di Leonardo da Vinci datata 15 giugno 1519, che fa riferimento all'esistenza di una lettera di naturalità e all'esistenza di un testamento, contiene quindi informazioni manifestamente inesatte, o addirittura false, che potrebbero aver ingannato alcuni storici che hanno ripreso le informazioni senza verificarle.

In mancanza di originali mai ritrovati, la traduzione della copia del presunto testamento scoperta in modo incredibile in una botte non ha alcun valore probatorio.

La favola messa insieme da Francisco Melzi non regge.

È più che probabile che il corso reale degli eventi sia completamente diverso.

Il vero corso degli eventi

La cronologia dei fatti è, con ogni probabilità, molto semplice:

Leonardo da Vinci morì il 2 maggio 1519.

Essendo nato all'estero, i suoi beni, e in particolare la Gioconda, tornarono al re in assenza di una lettera di naturalità e in virtù del diritto di guadagno.

Il suo discepolo e assistente Francisco Melzi mise le mani su diversi altri dipinti e disegni nello studio del pittore.

Pochi anni dopo, volendo vendere i suddetti dipinti e disegni, non poté giustificarne la provenienza legale e falsificò sia la lettera del 15 giugno 1519 (che è dubbio che sia stata realmente inviata ai fratelli del pittore) sia il testamento del 23 aprile 1519, entrambi di natura apocrifia.

Nel suo articolo già citato, lo storico Bertrand Jestaz precisa che il ritrovamento, nel 1991, di un inventario

redatto a Milano il 21 aprile 1525 dopo la morte di Salaï, l'altro discepolo di Leonardo da Vinci, per la divisione dei suoi beni, potrebbe aver indotto a credere che Francesco I avrebbe acquistato dall'artista dipinti, tra cui la Gioconda, nel 1518, prima della sua morte. Ma questo inventario non menziona affatto il nome di Leonardo da Vinci, e si limita a una breve enumerazione di dipinti che non possono in alcun modo essere collegati seriamente all'artista. Questa è pura congettura basata su estrapolazioni incerte.

Questo è tanto vero che nell'avviso dell'opera sul sito web delle collezioni del Museo del Louvre, il dipinto è presentato come *"molto probabilmente acquistato da François 1er nel 1518"*⁹

Secondo lo stesso Museo del Louvre, l'acquisizione da parte di François 1er, che si basa sul suddetto inventario scoperto nel 1991, è solo probabile, ma non è affatto stabilita.

Bertrand Jestaz ritiene addirittura utile precisare nel suo articolo sopra citato:

"Bisognava quindi abbandonare l'idea che Leonardo avrebbe lasciato qualche dipinto a Francesco I durante la sua vita, perché anche se si fosse trattato di un dono manuale precedente, lo avrebbe certamente confermato nel suo testamento al fine di evitare ogni possibile contestazione e di chiarire ai suoi eredi e al suo esecutore testamentario la devoluzione dei suoi beni. I capolavori erano scomparsi e non avevano lasciato traccia prima di riemergere più tardi nella collezione reale, il che sembrava essere un trucco di magia particolarmente potente".

In assenza di prova di una lettera di naturalità, in assenza di qualsiasi traccia negli archivi di verifica e registrazione di tale lettera presso la Camera dei Conti e la Camera del Tesoro, in assenza di qualsiasi atto di vendita o donazione, è chiaro che in realtà François 1er non ha mai acquistato la Gioconda in contanti (o per donazione) prima della morte dell'artista, ma si appropriò dell'opera avvalendosi del diritto di guadagno inaspettato, allora applicabile per effetto di legge agli stranieri.

In effetti, non poteva essere altrimenti dal punto di vista giuridico, essendo il diritto di guadagno inaspettato all'epoca una questione di ordine pubblico, tranne nel caso di una lettera di naturalità.

⁹ Nota La Gioconda sul sito web delle collezioni del Museo del Louvre – Vedi paragrafo sulla storia dell'opera

(<https://collections.louvre.fr>).

Il diritto di guadagno inaspettato

L'antica Roma aveva un regime caratteristico dell'antica città: chiunque non vi appartenesse era considerato un pellegrino. Tuttavia, questa concezione era logica solo finché i confini dello stato romano erano fusi con quelli dell'Urbs. Dal momento in cui li oltrepassarono, gli abitanti dei paesi conquistati, italiani prima, provinciali poi, non furono più veri stranieri.

Nel 212, l'imperatore Caracalla emise un editto in questi termini¹⁰ :

"Concedo la cittadinanza romana a tutti gli stranieri domiciliati nel territorio dell'impero..."

Come tutti i cittadini romani, gli stranieri (chiamati "falchi pellegrini") potevano ora cedere liberamente i loro beni ai loro eredi in cambio di un'imposta di successione del 10%.

Questa disposizione fu ripresa dal Codice di Teodosio nel 438.

Le invasioni barbariche portarono alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente intorno al 476.

Da questo momento in poi, ci fu una lenta regressione nell'applicazione del diritto romano, in particolare in Gallia, con l'assenza di diritti per gli stranieri.

Il periodo feudale che lo seguì (tra il IX e il XIII secolo) segnò un importante cambiamento.

A poco a poco prese piede un'usanza secondo la quale era uno straniero:

- 1- colui che è nato in Francia e che apparteneva a un castello diverso da quello in cui si trova ora
- 2 - colui che è nato fuori dalla Francia

I primi sono chiamati "aubains", i secondi sono "relitti".

Questa situazione è studiata a lungo nella tesi di dottorato dell'avvocato Maître Christo Bracaloff¹¹.

Spiega che:

"La parola aubain appare per la prima volta nel IX secolo, proprio nel momento in cui il sistema feudale era appena stato instaurato in Francia. È quindi naturale che questa parola sia collegata al sistema in cui è nata.

Ora, questo sistema si può riassumere in questo: il signore che abita nel castello feudale è un piccolo sovrano assoluto; È verso di Lui che tutto converge, per Lui che il sole splende e la terra produce. Gode del suo potere; è padrone assoluto delle sue terre; Può fare la guerra, battere moneta, stabilire le tasse, amministrare la giustizia, insomma fare tutto ciò che vuole entro i limiti dei suoi domini. Tra i suoi vari diritti ve n'è uno, e quasi il più importante, ed è il divieto, vale a dire il diritto di giurisdizione su tutta l'estensione del suo territorio, un diritto che segnava l'estensione del potere signorile. Tutti coloro che non erano del suo bando, sotto la sua giurisdizione, erano "alii banditi", cioè persone che non erano del suo bando, o altrimenti chiamati "aubains". La condizione degli stranieri di prima classe, cioè di coloro che avevano lasciato una castellany per stabilirsi in un'altra, era quasi la stessa di quella dei servi della gleba del signore, purché avessero riconosciuto il signore entro un anno e un giorno. C'era una prima differenza che lo straniero doveva, alla sua morte, lasciare nel suo testamento, al signore che aveva riconosciuto, una nuova borsa e quattro denari, sotto pena di una multa di sessanta soldi.

Ecco cosa troviamo nell'usanza di Laudunois, sotto il titolo dell'articolo 5 della Giustizia Media: "Quando nessun luna park che non sia della diocesi muore nella sua giustizia, il signore ha il diritto di avere l'aubenage: vale a dire, una nuova borsa e quattro denari in essa; e il suddetto aubenage deve essere pagato al signore suo ricevitore, o in sua assenza, a un altro suo ufficiale, prima che il corpo del defunto sia messo fuori dalla casa dove è morto; e in difetto di pagamento del suddetto aubenage, il detto signore può prendere e riscuotere sessanta soldi di multa sugli eredi e sui beni del suddetto defunto, insieme al suo detto aubenage".

Così, in epoca feudale, il diritto di guadagno, come nel diritto romano, era limitato a un'imposta relativamente modesta a cui erano soggette le eredità degli stranieri.

Il principio era che gli stranieri potevano trasferire liberamente i loro beni ai loro eredi a condizione che pagassero l'aubenage. Tuttavia, tutto è cambiato durante il passaggio dall'era feudale all'era monarchica. Con l'accentramento reale, le città e i signori persero le loro prerogative in termini di

¹⁰ "Papiro Giessen 40" conservato nel Museo di Giessen in Germania).

¹¹ "De la condition des étrangers en droit romain et en

droit french", tesi discussa nel 1884 davanti alla Facoltà di Giurisprudenza di Aix. Biblioteca Nazionale di Francia.

"naturalizzazione" a vantaggio del re: solo lui poteva concederla, poiché era l'unico detentore del diritto di guadagno, la cui naturalizzazione aveva l'effetto di sollevare lo straniero.

Nella sua tesi di dottorato sopra menzionata, il signor Bracaloff indica a pagina 76 che *"crediamo, tuttavia, di poter fissare il momento dell'inizio di questo periodo alla pubblicazione degli stabilimenti di Saint Louis, perché è allora che vediamo l'apparizione di un nuovo principio in cui troviamo la spiegazione del cambiamento nell'attuale legislazione. L'obiettivo principale degli stabilimenti di St. Louis era quello di trasformare il diritto signorile sugli stranieri in un diritto sovrano e di eliminare la distinzione tra gli stranieri nati fuori della Francia e quelli nati lì; perché, nei confronti del re, quest'ultimo non poteva che essere francese..."*

La regalità, debole all'inizio, finì per imporsi in modo tale che alla fine del XVI secolo non si discuteva più sul fatto di sapere se il diritto di guadagno fosse un diritto reale".

Gli Stabilimenti di Saint Louis sono una raccolta legale composta tra il giorno di Ognissanti del 1272 e il 19 giugno 1273, e quindi falsamente attribuita al re Luigi IX (morto nell'agosto del 1270). Scritti da un giurista di Orléans (e di ordine privato), sono organizzati in due libri e si basano sulla consuetudine di Orléans e Parigi, nonché sulle ordinanze di Saint Louis.

Questo testo fu pubblicato da Du Cange, nel 1668, come appendice alla sua edizione della Storia di Saint Louis di Jean de Joinville; da Eusèbe de Laurière, nel 1723, nella raccolta delle Ordinanze; di François Jérôme Riffard de Saint-Martin (1744-1814), nel 1786, con una versione in lingua moderna; di Paul Violet nel 1881 nella collezione della Société de l'histoire de France.

Nell'edizione di Paul Violet troviamo¹² la seguente regola, scritta in francese antico:

"Se no aubans ou batarz muert sanz oir ou sanz lignage, li rois est oirs, ou li sires souz cui il est, si il muert ou cuer de son chastel. Ne nus batarz, ne aubains ne puet faire autre seignor que le roi en obeissance, né en autre seignorie, né en son resort, qui valir, ne qui est estable, selon lonc le usage d'Orlenois et de Sedistante".

La traduzione in francese moderno è la seguente:

¹² "Les Etablissements de Saint Louis" accompagnato da testi primitivi e testi derivati di Paul Violet, volume II, pagina 428 - Pubblicato dalla libreria Renouard, 1831

"Se una manna dal cielo o un bastardo muore senza eredi o discendenti, il re è il suo erede, o il signore di cui è l'uomo, se muore servo. Ma un bastardo o un patto non possono prendere nessun signore se non il re nei territori che gli obbediscono direttamente, né stabilirsi in altre signorie che sono la giurisdizione della sua giustizia, secondo l'usanza di Orléans e di Sologne.

In un'ordinanza datata 21 aprile 1475¹³ e intitolata *"Lettere per esentare dal diritto di guadagno le somme dovute a Conrart Hanequis e Pierre Scheffre", di Magonza, tipografi*, il re Luigi XI fu indotto a promulgare una legge generale del regno riguardante il diritto di guadagno.

La procedura può sorprendere oggi, poiché è in occasione di una lettera di esenzione riguardante due persone fisiche che il re è indotto, incidentalmente, ma espressamente, ad adottare una disposizione generale e impersonale.

Nella sua ordinanza del 21 aprile 1475, il re Luigi XI sancì così *"erga omnes"* la regola secondo la quale:

"Per la legge generale del nostro regno, ogni volta che nessuno straniero e non nativo del nostro regno esce dalla vita trespasse, senza lettere di naturalità e autorizzazione e potere da parte nostra di testimoniare, tutti i beni che ha nel nostro regno, al momento dei suoi detti trespas, noi siamo competenti e apparteniamo per diritto di aubénage"

La traduzione in francese moderno è la seguente:

"Secondo la legge generale del nostro regno, ogni volta che uno straniero che non è nativo del nostro regno passa dalla vita alla morte, senza lettere di naturalità e autorizzazione da parte nostra per poter testimoniare, tutti i beni che ha nel nostro detto regno al momento della sua morte sono sotto la nostra giurisdizione e ci appartengono per diritto di guadagno".

Ne consegue che tutti gli stranieri che muoiono senza una lettera di naturalità vedono i loro beni situati in Francia restituiti di diritto al re. Tutti gli stranieri sono quindi soggetti a una totale incapacità in materia testamentaria e successoria.

Da una legge particolare che non riconosceva l'incapacità dell'eredità e della volontà, si passa a una legge comune alla quale nessuno sfugge, descritta da Luigi XI nella sua citata ordinanza del 21 aprile

¹³ Ordinanze dei Re di Francia della Terza Razza – Imprimerie Royale – Volume XVIII pagina 114 – Bibliothèque Nationale de France

1475 come la *"legge generale del regno"*.

Successivamente, il termine feudale applicato alle persone fu trasformato in un termine moderno che designa la proprietà e, ben presto, in una legge generale applicabile a queste ultime e applicabile nei confronti dei loro proprietari.

Il fenomeno riflette il culmine del processo attraverso il quale il sovrano ottenne il graduale assorbimento del vecchio regime giuridico feudale applicato all'aubain.

Sull'illiceità dell'appropriazione da parte di Francesco I del dipinto La Gioconda sotto il diritto di guadagno inaspettato e sull'inesistenza dell'atto impugnato

Abbiamo visto che l'unico modo legale e di ordine pubblico in cui il re Francesco I è stato in grado di entrare in possesso del dipinto contestato è stato l'esercizio del diritto di guadagno.

Infatti, quando Leonardo da Vinci morì il 2 maggio 1519, in assenza di una lettera di naturalità e di fronte all'impossibilità legale di trasmettere i suoi beni ai suoi eredi (i fratelli domiciliati in Toscana) nel suo testamento, tutto il suo patrimonio apparteneva di diritto al re.

Il carattere discutibile dell'appropriazione da parte di François I del dipinto La Gioconda sotto il diritto di guadagno non è in dubbio sia per quanto riguarda il diritto applicabile all'epoca dei fatti sia per quanto riguarda il diritto positivo contemporaneo.

Esaminerò quindi, in successione, l'illegittimità dell'atto impugnato su questi due aspetti temporali. Risponderemo anche alla domanda se Francesco I avesse il diritto, all'epoca dei fatti, di appropriarsi legalmente del dipinto La Gioconda appartenente a Leonardo da Vinci sotto il diritto di guadagno. Esamineremo anche se l'illegalità di tale appropriazione sia di tale gravità da rendere inesistente la decisione di appropriazione.

L'illegittimità dell'appropriazione della Gioconda ai sensi della legge applicabile

All'epoca dei fatti, il diritto di guadagno inaspettato

era legalmente basato sull'ordinanza del re Luigi XI del 21 aprile 1475. Nella misura in cui violava il diritto di proprietà, questo diritto di guadagno era una pratica totalmente contraria al diritto naturale. Ma l'atto impugnato continua a produrre i suoi effetti oggi poiché la Gioconda fa parte delle collezioni del Museo del Louvre ed è oggetto di un'esposizione pubblica, anche se a causa della sua appropriazione illecita dovrebbe essere di proprietà dei discendenti degli eredi di Leonardo da Vinci. Occorrerà quindi stabilire in che modo questa appropriazione contravviene anche al diritto positivo contemporaneo.

La violazione del diritto naturale

Il diritto naturale o giusnaturalismo è un modo di pensare giuridico che si oppone al diritto positivo, al positivismo. Pertanto, qui, la legge non è quella stabilita dall'autorità autorizzata a farlo, ma la legge naturale sembra essere, secondo Serge Braudo (consigliere onorario della Corte d'Appello di Versailles):

"L'insieme dei diritti che ogni individuo possiede in ragione della sua appartenenza all'umanità e non in ragione della società in cui vive. Diritto naturale, che include il diritto alla vita e alla salute, il diritto alla libertà, come il diritto di proprietà; è inerente all'umanità, universale e inalterabile"¹⁴

"Legge naturale, diritto imprescrittibile, diritto sacro" così l'Assemblea Costituente del 1789, sulla scia delle varie dichiarazioni americane dei diritti, aveva descritto la proprietà. Leggendo le discussioni che circondarono la preparazione del Codice nel 1804, in particolare i discorsi introduttivi, si ha spesso la sensazione che i suoi estensori intendessero attuare questo principio, e che siano guidati dal pensiero che ha portato alla sua adozione.

È il principio mutualistico del diritto di conservazione, che deve tuttavia essere accompagnato dal totale rispetto della proprietà individuale. Questo diritto, essendo fondato sulla natura, giustifica che ogni individuo che entra in società con la sua proprietà debba beneficiare di un'adeguata protezione da parte del potere

¹⁴ "Dizionario giuridico di diritto privato" di Serge Braudot (pubblicazione online su internet

normativo, avendo questa protezione presa in considerazione dal diritto civile.

Così, appropriandosi della Gioconda, usando il diritto di guadagno a scapito dei legittimi eredi di Leonardo da Vinci, il re Francesco I non rispettò la legge naturale a cui era vincolato.

Questa legge naturale gli fu imposta e costituì una norma che egli era obbligato a seguire e che violava manifestamente.

La violazione del diritto positivo e l'incostituzionalità dell'ordinanza del 21 aprile 1475

L'appropriazione del dipinto contestato continua a produrre i suoi effetti ancora oggi poiché la Gioconda fa parte delle collezioni del Museo del Louvre ed è oggetto di un'esposizione pubblica, anche se a causa della sua appropriazione illecita dovrebbe essere di proprietà dei discendenti degli eredi di Leonardo da Vinci.

Siamo quindi in presenza di una continua illegalità che si è perpetuata dall'origine dell'appropriazione fino ai giorni nostri.

Il diritto di guadagno, ufficialmente sancito come legge generale del regno dall'ordinanza del re Luigi XI del 21 aprile 1475, fu abolito dall'Assemblea Nazionale Costituente durante la Rivoluzione.

Nella sua seduta del 6 agosto 1790, Barrère de Vieuzac, relatore sull'abolizione del diritto di guadagno, scrisse¹⁵ :

"Questa usanza feudale, contraria tanto all'umanità quanto al diritto delle genti, scomparve quando i re riacquistarono una certa autorità; e le sagge istituzioni di St. Louis stabiliscono che gli stranieri non potranno fare altro signore che il re. Da allora in poi, il diritto di guadagno inaspettato fu considerato di proprietà statale e incomunicabile.

La legislazione venne a legittimare quella che era stata, tra gli antichi, solo una prova di ignoranza; tra i feudatari, solo un atto di usurpazione; e nel nostro paese, solo una polizia fiscale che da allora ha subito alcune vicissitudini e un certo ammorbidente della

voce del commercio, delle scienze e delle arti. Questi sono i principi osservati fino a questo momento in questa materia: ogni straniero è capace, in un regno, del diritto delle genti; può liberamente vendere, scambiare e, in generale, stipulare tutti i tipi di contratti che questo diritto autorizza; Può dare e ricevere inter vivos, ma non può ricevere o disporre per volontà o per morte. Vive libero, ma muore servo della gleba: questa è l'atroce massima che i rappresentanti di un popolo libero devono affrettarsi a cancellare dalle sue leggi. La Francia deve aprire oggi il suo seno a tutti i popoli della terra. Quali motivi potrebbero opporsi, la politica? Ma questo diritto è apparso così barbaro e contrario anche agli interessi dello Stato, che le nostre antiche leggi ne hanno addolcito o sospeso l'esercizio. Lasciate che lo straniero venga in Francia a cercare una patria; che possa risiedervi, senza timore di vedere gli eredi legittimi appartenere a loro; affinché egli possa godere della libertà durante la sua vita, e i suoi figli della sua beneficenza dopo la sua morte".

L'articolo 4 del decreto del 13 aprile 1791 sanciva nel suo articolo 7: *"I diritti di escheat, windfall, bastardy, wrecks, kelp, found treasure, e quello di appropriazione di terre vane e vaghe, o gastes, moors, heme o proprietà vacanti, garrigues, flégards o vareschaix, non saranno più esercitati a favore degli ex signori, a partire dalla pubblicazione dei decreti del 4 agosto 1789, gli antichi signori rimasero, da quel momento, sollevati dal mantenimento dei trovatelli"*¹⁶

Tuttavia, sotto il Primo Impero, gli articoli 726 e 912 del Codice Civile reintrodussero un'importante distinzione tra cittadini e stranieri per quanto riguarda il diritto di successione.

Essi subordinarono il diritto degli stranieri di ricevere un'eredità in Francia a condizioni di reciprocità diplomatica e legislativa: lo straniero poteva ereditare in Francia solo alle stesse condizioni in cui un francese poteva ereditare nel paese di cui lo straniero era cittadino.

Ristabilito nel Codice Civile del 1803, il diritto di guadagno è stato definitivamente soppresso dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1819, n. 6986, così

¹⁵ Rapporto sull'abolizione del diritto di guadagno, nella sessione del 6 agosto 1790. In: Archivio Parlamentare dal 1787 al 1860 - Prima serie (1787-1799) Volume XVII - Dal 9 luglio al 12 agosto 1790. Parigi: Librairie administrative P. Dupont, 1884. pagine 628-629

¹⁶ Testo corretto del decreto sui diritti feudali, nella sessione del 13 aprile 1791. In: Archivio Parlamentare dal 1787 al 1860 - Prima serie (1787-1799) Volume XXV - Dal 13 aprile 1791 all'11 maggio 1791. Parigi: Librairie administrative P. Dupont, 1886. pagine 4-10

¹⁷formulato:

"Luigi, per grazia di Dio, RE DI FRANCIA E NAVARRA, a tutti i presenti e a venire, SALUTI.

Ci siamo trasferiti, le Camere hanno adottato, ABBIAMO ORDINATO E ORDINIAMO quanto segue:

Articolo 1: Gli articoli 726 e 912 del Codice Civile sono abrogati: di conseguenza, gli stranieri hanno il diritto di ereditare, disporre e ricevere allo stesso modo dei cittadini francesi in tutto il Regno.

La legge del 14 luglio 1819 aveva per oggetto l'abrogazione di questi articoli del Codice Civile. Non ha quindi, in senso stretto, abolito il diritto di guadagno, che era già stato abolito nel 1791, ma le condizioni di reciprocità alle quali era soggetta l'eredità degli stranieri in Francia.

Tuttavia, l'articolo 2 della medesima legge manteneva, in parte, una condizione di reciprocità legislativa in quanto prevedeva che *"in caso di divisione dello stesso patrimonio tra coeredi stranieri e francesi, questi ultimi riscuotono sui beni situati in Francia una quota pari al valore dei beni situati in un paese straniero da cui sarebbero esclusi, a qualsiasi titolo, in virtù delle leggi e delle consuetudini locali"*.

Questa disposizione è stata applicata fino alla decisione n. 2011-159 QPC del 5 agosto 2011 del Consiglio costituzionale, che l'ha dichiarata incostituzionale e, in particolare, contraria al principio di uguaglianza¹⁸.

Infatti, la summenzionata decisione del Consiglio costituzionale del 5 agosto 2011 ricorda senza alcuna ambiguità il principio di uguaglianza e il diritto di proprietà, che sono chiaramente violati dal diritto di guadagno.

Nessuno può seriamente contestare che il diritto di guadagno inaspettato costituisca una violazione manifesta dell'articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 (che ha valore costituzionale in quanto espressamente richiamato nel preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958), secondo il quale *"la proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, Nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente stabilita, lo richieda manifestamente, e a condizione di un equo e preventivo risarcimento"*.

Il diritto di guadagno contravviene anche al principio

di uguaglianza sancito dall'articolo 1 della suddetta Dichiarazione, secondo il quale *"gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti"*.

Il diritto di guadagno è anche una chiara violazione dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, che afferma che *"ognuno, da solo o in comunità, ha diritto alla proprietà. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà"*.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: *"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"*.

Alla luce di quanto sopra, si pone la questione della costituzionalità della regia ordinanza del 21 aprile 1475, base giuridica e diritto generale del regno in base alla quale il re Francesco I si appropriò della Gioconda affermando il diritto di guadagno, le cui conseguenze continuano ancora oggi.

Va notato a questo proposito che una questione prioritaria di costituzionalità può essere presentata contro qualsiasi legge, indipendentemente dalla sua data di promulgazione, anche se è anteriore alla Costituzione del 4 ottobre 1958, testo fondante della Quinta Repubblica. Può quindi riguardare testi molto antichi, come un testo adottato dalla Convenzione nazionale o un'ordinanza reale.

L'inesistenza dell'atto di appropriazione indebita

È chiaro che il dipinto La Gioconda è stato oggetto di un'appropriazione viziata da un marcato eccesso di potere.

Un atto ottenuto con la frode non crea diritti (CE 29 novembre 2002, req. 223027). Questa è l'applicazione dell'adagio *"Fraus omnia corrumpit"*.

Il Consiglio di Stato, con la famosa decisione dell'Assemblea del 31 maggio 1957 (ricorso n. 26188), ha stabilito che *"gli atti amministrativi che presentano un'illegittimità particolarmente grave e flagrante"*

¹⁷ Legge pubblicata sul sito web di légifrance <https://www.legifrance.gouv.fr>

¹⁸ Decisione pubblicata sul sito web del Consiglio costituzionale <https://www.conseil-constitutionnel.fr>

devono essere considerati inesistenti e nulli".

L'atto inesistente è così intollerabile che il giudice si limita a prenderne atto. Se il giudice lo annullasse, presumerebbe che l'atto fosse un tempo presunto legale.

Non ha praticamente mai visto la luce del giorno.

La qualificazione di un atto inesistente non risponde a criteri molto precisi. Infatti, il giudice amministrativo utilizza una formula piuttosto generica che è la seguente:

"Un atto può essere considerato inesistente solo se è privo di esistenza materiale o se è viziato da un difetto di gravità tale da pregiudicare non solo la sua legalità, ma la sua stessa esistenza" (ad esempio: CE, 28 settembre 2016, riq. n° 399173, ANTICOR).

Questa formula rivela due categorie principali di atti inesistenti:

- Inesistenza materiale
- il difetto particolarmente grave che inquina un atto che è già illegale per sua natura

Un atto inesistente produce due serie di effetti: può essere annullato in qualsiasi momento e non produce alcun effetto giuridico. Quando un atto di fatto inesistente viene sottoposto al giudice amministrativo, quest'ultimo deve sollevarlo d'ufficio come strumento di ordine pubblico (ad esempio: CE, 5 maggio 1971, ricorso n. 75655, Prefetto di Parigi).

L'atto inesistente non crea alcun diritto acquisito. In altre parole, non è possibile sollevare alcunché sulla base di un atto del genere. L'accertamento o la revoca di un atto inesistente comporta la scomparsa degli atti successivi, ossia di quelli che sono stati compiuti sulla base di esso.

Nel caso di specie, l'appropriazione del dipinto La Gioconda mediante il diritto di guadagno inaspettato in assenza di una lettera di naturalità o di un valido atto di vendita o di donazione, a danno degli eredi dell'artista, costituisce un atto di illegalità particolarmente grave.

Pertanto, l'incorporazione di questa tabella nel pubblico dominio è manifestamente inesistente.

Dal punto di vista giuridico, tale incorporazione è giuridicamente inesistente e nulla, in quanto gli

articoli L451-3 e L451-5 del Codice del Patrimonio e l'articolo L3111-1 del Codice Generale dei Beni delle Persone Pubbliche, che sanciscono l'imprescrittibilità e l'inalienabilità delle collezioni pubbliche, sono inapplicabili in caso di inesistenza. Inoltre, l'articolo D451-19 del Codice del Patrimonio prevede che la rimozione di un oggetto da un inventario dei musei di Francia possa avvenire *"in caso di indebita iscrizione nell'inventario"*.

L'appropriazione di un dipinto con il pretesto di un diritto inaspettato contrario ai più elementari principi del diritto e la sua conservazione da parte del Museo del Louvre costituiscono una violazione sostanziale del diritto di proprietà. L'atto inesistente non crea alcun diritto acquisito. In altre parole, non è possibile sollevare alcunché sulla base di un atto del genere. L'accertamento o la revoca di un atto inesistente comporta la scomparsa degli atti successivi, ossia di quelli che sono stati compiuti sulla base di esso.

I discendenti degli eredi di Leonardo da Vinci

Due storici italiani, Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, hanno scoperto almeno 14 discendenti diretti viventi di Leonardo da Vinci.

Questi 14 discendenti diretti provengono infatti dai lignaggi dei suoi fratelli e sorelle, l'artista non ha mai avuto figli. La loro indagine, che risale al 2021 pubblicata sulla rivista Human Evolution e riportata dal quotidiano britannico The Guardian¹⁹, rivela che i 14 discendenti hanno tra 1 e 85 anni e vivono in Toscana, la regione italiana natale di Leonardo da Vinci. I due ricercatori hanno condotto l'analisi del DNA, oltre a sezionare una linea genealogica di 690 anni, attraverso i registri ecclesiastici e i registri catastali della zona.

Sono coinvolte ben 21 generazioni, dal 1331, anno di nascita del nonno, fino ai giorni nostri. Comprendono cinque rami familiari. Leonardo da Vinci aveva 22 fratellastri. Per raggiungere i loro risultati, i ricercatori hanno monitorato il cromosoma Y, tramandato di padre in figlio, che è rimasto quasi invariato per 25 generazioni, ha detto Vezzosi all'agenzia di stampa italiana Ansa.

¹⁹ *Il nuovo albero genealogico della famiglia Da Vinci per il DNA di Leonardo. Antenati e discendenti in linea maschile diretta fino all'attuale XXI generazione* – Pubblicato su Human Evolution volume 36, 2021 – Vedi

anche l'articolo *"Due storici presentano l'albero genealogico di Leonardo Da Vinci"* pubblicato sulla rivista Sciences et Avenir il 7 luglio 2021.

È chiaro che ci sono discendenti diretti di Leonardo da Vinci, alcuni dei quali non sono stati identificati, solo 14 di loro sono stati trovati dall'indagine sopra menzionata, senza che i loro nomi siano stati rivelati. La Gioconda appartiene effettivamente a questi eredi nella misura in cui l'atto iniziale di appropriazione da parte di Francesco I con il pretesto del diritto di guadagno è giuridicamente inesistente e non avrebbe potuto produrre alcun effetto.

Il deferimento al Consiglio di Stato da parte dell'ONG International Restitutions

È in questo contesto che l'ONG International Restitutions ha presentato una richiesta al Consiglio di Stato il 16 febbraio 2024.

L'oggetto statutario²⁰ di questa associazione, disciplinato dalla legge francese del 1° luglio 1901, è il seguente:

- a) *garantire la liceità della composizione delle collezioni dei musei pubblici;*
- b) *proteggere il patrimonio culturale mobile in modo che rimanga a disposizione delle popolazioni indigene nel luogo o nel paese di origine della creazione, in modo da preservare, affermare e promuovere la loro identità culturale e il potere creativo della loro storia;*
- c) *ottenere, al fine di conseguire l'obiettivo di cui alle lettere a) e b), l'annullamento o la dichiarazione di inesistenza di qualsiasi atto che abbia comportato l'incorporazione o la cessione nel pubblico dominio di qualsiasi museo o istituzione, francese o straniera, di qualsiasi bene culturale che sia stato saccheggiato, acquisito o appropriato in modo fraudolento, irregolare o illegittimo, direttamente o indirettamente, sia da parte di privati sia da parte di Stati o persone giuridiche di diritto pubblico, in particolare, ma non esclusivamente, in occasione dei vari periodi di conflitto armato o di colonizzazione*

L'istanza presentata dinanzi al Consiglio di Stato aveva lo scopo di:

"di dichiarare inesistente la decisione di spoliazione illecita presa dal Re Francesco I riguardo alla Gioconda - dichiarare, di conseguenza, l'inesistenza di tutti gli atti successivi adottati sulla base della decisione impugnata - ordinare che sia ripristinata la liceità della

composizione delle collezioni del Museo del Louvre nella parte in cui esse includono il suddetto ritratto

- ordinare, per quanto riguarda la gestione aziendale svolta dal richiedente per conto dei discendenti degli eredi del pittore, la cancellazione dall'inventario del Museo del Louvre del suddetto ritratto per iscrizione indebita ai sensi dell'articolo D451-19 del codice del patrimonio

- rinviare ogni parte interessata all'impugnazione che ritenga opportuna affinché il giudice giudiziario possa pronunciarsi sulla devoluzione del suddetto ritratto"

In una memoria separata dal ricorso di merito, l'ONG International Restitutions ha presentato anche una questione prioritaria di costituzionalità riguardante la regia ordinanza del 21 aprile 1475.

In limine litis, la questione della ricevibilità del ricorso si poneva dinanzi al giudice.

In un precedente ricorso²¹, riguardante la rimozione dall'inventario del Museo del Louvre delle opere saccheggiate durante il saccheggio del Palazzo d'Estate di Pechino nel 1860, l'ONG International Restitutions aveva visto la sua richiesta dichiarata inammissibile con la motivazione che solo i proprietari delle opere avevano interesse ad agire. La stessa questione di ricevibilità doveva essere risolta dal Consiglio di Stato in occasione del secondo ricorso riguardante la Gioconda

La decisione emessa dal Consiglio di Stato del 14 maggio 2024

Al fine di evitare una seconda decisione di inammissibilità senza che il merito del caso fosse stato esaminato, l'ONG International Restitutions è intervenuta nel caso come parte della gestione del caso.

La gestione aziendale è definita dall'articolo 1301 del codice civile come *"la persona che, senza essere tenuta a farlo, gestisce consapevolmente e utilmente l'attività altrui, senza che il padrone di tale impresa ne sia a conoscenza né si opponga"*. In altre parole, si tratta di una persona, che viene chiamata il dirigente d'azienda, che interviene spontaneamente negli affari di un altro, il proprietario dell'azienda o il gestito, al fine di rendergli un servizio. La

²⁰ Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 14 febbraio 2023 - Bando n°1361

²¹ Sentenza del Consiglio di Stato n. 463108 del 23 novembre 2022

particolarità della gestione aziendale è che presuppone che una persona abbia agito per conto di un terzo e nel suo interesse, senza essere stata incaricata dal terzo, o che sia stata tenuta informata. Con sentenza del 21 dicembre 1981,²² la Corte di Cassazione ha stabilito che una persona che non sia un rappresentante può, in circostanze eccezionali, rappresentare un terzo in giudizio agendo in qualità di dirigente d'azienda.

A sostegno della sua decisione, essa precisa che *"nessuna disposizione di legge subordina la validità dell'azione proposta dall'imprenditore all'accettazione del procedimento da parte del terzo contro il quale tale azione è prodotta"*.

Da questa decisione si evince che nulla impedisce quindi che l'azione legale possa essere intentata dall'imprenditore per conto del padrone, purché si tratti di rappresentare un'altra persona e non di agire in nome proprio, dal momento che nessuno si difende per procura.

Nel caso di specie, vi sono discendenti degli eredi di Leonardo da Vinci che sono i legittimi proprietari del dipinto erroneamente iscritto nell'inventario del Museo del Louvre. Questi discendenti non sono stati identificati fino ad oggi. L'ONG International Restitutions ha ritenuto che fosse quindi nel suo interesse attivarsi per richiedere, nell'ambito della gestione dei casi, la rimozione richiesta, in particolare per conto degli eredi non identificati dei discendenti di Leonardo da Vinci.

Con la sentenza n. 491862 del 14 maggio 2024, i giudici del Consiglio di Stato non hanno convalidato l'analisi giuridica dell'ONG International Restitutions e hanno seguito integralmente le conclusioni del relatore pubblico che si è pronunciato a favore di un'inammissibilità della richiesta per mancanza di interesse ad agire.

La decisione del Consiglio di Stato è motivata come segue:

"In primo luogo, il fatto che l'associazione Internazionale per le Restituzioni si sia posta l'obiettivo statutario di "assicurare la liceità della composizione delle collezioni dei musei pubblici" e di "proteggere il patrimonio culturale mobile in modo che rimanga a disposizione delle popolazioni indigene nel luogo o nel paese di origine della creazione in modo da preservare, affermare e promuovere la loro identità culturale e la

forza creatrice della loro storia" non è tale da conferirle un interesse che le conferisca la legittimazione ad adire il giudice per eccesso di potere un'azione di contestazione dell'appartenenza di un bene al demanio pubblico mobile dello Stato al fine di consentire la restituzione di tale bene a soggetti che esso pretende di essere i legittimi proprietari, solo quest'ultimo ha interesse, se necessario, ad agire in giudizio per ottenere la restituzione di tali beni. L'associazione non può neppure sostenere di essere destinata a rappresentare tali persone nell'ambito della "gestione aziendale". La domanda dell'associazione "Restituzioni Internazionali" è quindi, per questo primo motivo, manifestamente irricevibile.

In secondo luogo, le domande dirette ad ottenere l'accertamento da parte del giudice amministrativo di "decisioni" con le quali, in forza dell'Ancien Régime, l'autorità sovrana avrebbe acquisito e incorporato beni nel dominio della Corona, beni che fanno ormai parte del demanio pubblico, sono manifestamente irricevibili. È il caso delle domande dirette contro la presunta decisione con cui, secondo l'associazione ricorrente, il re Francesco I si appropriò del ritratto della Gioconda nel 1519.

Da quanto precede risulta che la domanda dell'associazione International Restitutions è viziata da un'irricevibilità manifesta che non può essere coperta nel corso del procedimento e deve essere respinta ai sensi delle disposizioni dell'articolo R. 351-4 del codice di giustizia amministrativa, comprese le sue conclusioni dirette all'annullamento in conseguenza degli atti asseritamente adottati sulla base della "decisione" del 1519, nonché le sue osservazioni ai fini di un'ingiunzione, senza che sia necessario pronunciarsi sul deferimento al Consiglio costituzionale della questione prioritaria di costituzionalità sollevata dall'associazione secondo cui le disposizioni dell'ordinanza del 21 aprile 1475 violano i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione.

Ai sensi dell'articolo R. 741-12 del codice di giustizia amministrativa: "Il giudice può infliggere all'autore di una domanda che considera abusiva una sanzione pecuniaria non superiore a 10.000 euro". Nel caso di specie, l'attuale domanda dell'associazione International Restitutions è abusiva. Pertanto, dovrebbe essere condannato a pagare una multa di 3.000 euro".

²² Cassazione, civile 1, 21 dicembre 1981, 80-15.854

Si limiterà a rilevare che tale sentenza non è sufficientemente motivata in quanto esclude in modo conciso l'interesse dell'ONG International Restitutions ad agire in relazione alla gestione delle cause, senza spiegare, neppure sommariamente, in che modo tale gestione non si applichi nel caso di specie.

Nella sentenza Van de Hurk c. Paesi Bassi del 19 aprile 1994, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che *"l'articolo 6-1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali obbliga i tribunali a motivare le loro decisioni"*.

La Corte europea dei diritti dell'uomo verifica l'esistenza della motivazione e ritiene che essa non possa essere totalmente assente da una decisione. Essa si assicura anche che sia sufficiente: allora rifiuta l'implicità del ragionamento e afferma che esso non può assumere un aspetto sintetico.

In queste circostanze, l'ONG International Restitutions ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione del diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6-1 della Convenzione.

Questa richiesta è attualmente oggetto di indagine.

Conclusione intermedia

Il Consiglio di Stato ammette che *"solo i legittimi proprietari hanno interesse ad agire in giudizio per ottenere la restituzione"*.

La palla è ora nel campo degli eredi di Leonardo da Vinci che potranno, se vorranno, portare la questione in tribunale per decidere la questione della legittimità dell'appropriazione della Gioconda da parte di Francesco I.

La decisione del Consiglio di Stato era comunque prevedibile in quanto sarebbe stato molto ingenuo aspettarsi che i saggi del Palazzo Reale, il cui giacobinismo è ben noto, ordinassero il ritorno in Italia del dipinto più emblematico del Museo del Louvre.

Tuttavia, possiamo rammaricarci di una decisione mal congegnata sull'ammissibilità e di un gesto di fastidio *"ab irato"* nella pronuncia di una multa di 3000 € per una procedura qualificata come abusiva, anche in questo caso senza la minima motivazione che giustifichi il carattere abusivo della richiesta, dichiaratamente atipica, avviata dall'ONG

International Restitutions.

Visto l'impatto mediatico che questa decisione del Consiglio di Stato ha generato sia sulla stampa nazionale che su quella internazionale, in particolare in Italia (diverse migliaia di articoli in 87 paesi diversi), questo caso potrebbe non essere del tutto chiuso. Il futuro lo dirà.
